

TASVIRIY SAN'ATDA OQIM VA YO'NALISHLARNING AHAMIYATI

Asqarova Muqaddas Muxsinaliyevna

Samarqand viloyati, Samarqand shahar

14-IDUM Tasviriy san'at va chizmachilik fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Oqim va yo’nalishlar” fanining metodikasini o’rganishda ularning turli oqimlarda o’quvcgilarning xilma-xil tabiatdagi borliqni, emotsional go’zallikni ko’ra olishi, hamda nazariy va amaliy jihatidan keng yoritilgan.

Kalit so’zi: Tasviriy san’at, imperssionizm, realism, kubizm, syurrealizm, romantizm, puantalizm, abstraksionizm, oqim va yo’nalishlar, rassomlar, asarlari.

XIX asr tasviriy san’atda, asosan, katta avlod vakillari tomonidan oqim va yo’nalishlarda bajarilgan buyurtma kartina, ya’niy shohona ko’rinishdan, qat’iy tarzda akademik tasviriy san’atning realistik qonuniyatlari asosida yaratilgan tasviriy san’at asarlariga bo’lgan talab o’sha davr madaniy hayotining estetik ehtiyojini belgilab bergan. Biroq shu davirga bir gurih rassomlar yaratayorgan kartinalarida atrof-muhitdan, tabiatdan olingan taassurotlar ta’sirida yuzaga kelgan obrazlar-tabiat fasllari, uning o’zgaruvchan holatlari (erta tong, peshin, oqshom, nam havo, yomg’irli kun, bulitli kun va b.), shahar ko’chalari, xiyobonlari tasvirlangan. An’anaviy rangtasvirdan farqli tarzda ranglarni asosiy vosita sifatida qabul qildilar va o’z palitralarida faqat spektr ranglari (qizil, zarg’aldoq, sariq, yashil, havorahg, to’q ko’k, binafsha rang) dan foydalangan holda o’z asarlarini bevosita tabiat qo’ynida yaratishga intildilar. Tasviriy san’atda oqim va yo’nalishlarda buyuk rassomlarimiz katta mahorat bilan ularning turlarida rang barang moybo’yoqlar yordamida o’z ijodiy asarlarini yaratganlar.

Impressionizm- fransuzcha so’z bo’lib, (taassurot degan ma’noni bildiradi). XX asrning ikkinchi yarmida fransuz rassomlaridan K. Mone, O. Renuar, E. Dega kabilar bu oqimga asos soldilar. Ularning asarlarida shaharning zamonaviy hayotidagi murakkablik va dinamikani tasvirlash orqali ifodasini topdilar. Ular borliqni bevosita va toza rahglar jilosida idrok etishga undadilar. Bu oqimda keyinchalik P. Gogen, K. Mone, S. Dali, P. Pikassolar ijod qilganlar.

Realizm- iborasi keng ma’noda hayotni to’g’ri haqiqatda qanday bo’lsa, shundayligicha o’ziga xos badiiy shakillar yordamida tasvirlashni nazarda tutadi. Bu degan so’z fotografiya kabi borliqlarni ko’chirish emas, uni ifodalashga ijodiy yondashib, hayotdagi erkin xarakterli, eng qiziqarli ko’rinishlarini tanlab olish, shu asosida asarlar yaratishdan iborat edi. Unda rassom tomonidan borliqning asliga yaqin holatda ishlanishi va rassomning muayyan voqea xodisaga qanchalik yaqinligi

inobatga olinadi. Realizm qanday davr, qanday qarashlarning in'kosi hisoblanmasin, u o'zida tasvirlash uslublarining professional shakillanish jarayonida amalda qo'llaniladigan o'quv mashg'ulotlarining, turfa xil metodlarining borliqni tasvirlash yo'lidagi yetuk uslublaridan biri bo'lib qoladi.

Surrealizm- XX asrning boshlarida Fransiyada paydo bo'lgan. Surrealizm atamasi fransuz tilidan olingan bo'lib, "Realizmdan yuqori" degan ma'noni anglatadi. Surrealizm oqimi asoschisi Fransuz shoiri Andre Breton. U yozuvch, va rassomlar bilan xamkorlikda ish olib boradi. Dastlab adabiyotda san'atning boshqa turlarida shuningdek tasviriy san'atda xamkorlikda ish olib brogan. Bu oqim vakillari san'atda aql-zakovat, mantiq, estetik va axloqiy hissiyotlarini tasvirlashga qarshi chiqadilar.

Surrealistlar o'z asarlarini yaratishda kollaj, fotomontaj, kundalik buyumlar mehanizm, qismlaridan keng foydalanganlar.

Puantalizm- (Fransuzcha "POINT" nutq ma'nosini bildiradi) nutqlar bilan yozish chizish degani bo'lib, rangtasvirdagi yo'nalishlardan biri, bu oqimlarning asoschilari Jorj Syora (1859-1891), Polsenyak (1863-1935), A. Edmon Kross kabi rassomlar ranglarning optimal qo'shilish xususiyatini ilmiy asoslash orqali intildilar, ular asarlarini kichik kubsimon, yumaloq, dumaloq, nuqta shaklidagi spektr ranglarda foydalanganlar. Bu uslubni puant, ya'ni nuqta, nuqtalash uslubi deb yuritilgan. San'at tarixi bu uslub puantalizm, unung vakillarini "Puantalistlar" deb atab kiritilgan.

Romantizm- XVIII asar oxri XIX asrning birinchi yarmida yevropa va Amerika madaniyatidagi g'oyaviy va badiiy yo'nalishidir. Bu yo'nalishning asosida ma'naviy –ijodiy erkinlik, kuchli ehtiros va siddatlarga talpinish, milliy madaniyati va folklorga murojaat etish uzoq, yurtlarga va xalqlarga intilish g'oyalari yotadi. U tasviriy san'atda o'zining yorqin ifodasini topdi. Romantizm maktabi Fransiyada shakillanadi. Uning yorqin namunalarini rangtasvirchi rassomlardan T. Jeriko, E. Delakrua, I. Repin, F. Rid, K.Brullov, I.Ayvazovskiy kabilar ijodida ko'rishimiz mumkin. Ularning asarlarida kutilmagan, o'tkir dramatic holatlar, xsusan inqilobiy kurashlar, tarixiy, o'tmish qahramon afsonalar, sharqning qiziqarli ko'rinish voqea lari ifodalanadi.

Abstraksionizm- lotincha "mavhum" degan ma'noni bildiradi. Abstraksionizm XX asrda paydo bo'lib, uning vakillari dastgoxli rangtasvir, xaykaltaroshlik, va girafikada narsa va hodisalarni real tasvirlashdan voz kehdilar. Bunda rassom san'atning hayotni bilishdagi ahamiyatini inkor etdilar. Bu oqim 1910 yilda paydo bo'lib jamoatchilik didlariga qarshi alohida shaxslarning san'atga munosabatlarini bildiradi. Bu san'at turida oxangsiz ravishda, ayrim dog', hajimlari, chiziqnlarni tartibsiz harakati tasvirlanadi. Abstraksionizm 1910-1913 yillar moboynda kubizm, ekspressionizm, futurizmlarni qatlamlarga agratish jarayonlarga vujudga kelgan. Abstraksionistlarning dastlabki vakillari V.Kandniskiy (rus), Semur Likton, Devid

Smid, Jekson Polloka (amerikalik) Suleja (fransuz), Karela Appela (golland) rassomlari keng ijod qilganlar.

Kubizm – XX asrning birinchi choragida Fransiyada paydo bo’ldi. U geometrik shakil –kub so’zidan kelib chiqqan. Bu yo’nalishdagi rassomlar realistik san’atining an’analaridan voz kechib, real predmet shakillarini geometrik shakillar-kub, shar, slindr, konus va ularning kombinatsiyasi yodamida tasvirlar edilar. Kubizm asoschisi Sezan o’z xatlarining birida “Sen tabiatda slindir, shar va konusni ko’rishing kerak”, degan fikri shu uslub asosini tashkil etadi. Bu yo’nalishdagi san’at namoyondalaridan P. Pikasso, J. Birak, X. Gris, A. Lentulovlarni rassomlarni ko’rishimiz mumkin.

Aslida tasviriy san’at darslari o’quvchilarni faqat rasm chizishga o’rgatibgina qolmay, balki tasviriy san’at vositasida oqim va yo’nalishlar san’atimiz tarixi, buyuk siymolar obrazlari, ularning ijodlik qobiliyatlari, tasviriy san’at, naqqoshlik va haykaltaroshlik kompozitsiyalarini yaratish tartiblari, rang va shakl munosibligi haqida bilim va malakaga ega bo’lishingiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I. Karimov. “Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch”, Toshkent. “Ma’naviyat nashriyoti, 2008 yil
2. N. Abdullayev, “San’at tarixi”, I-jild, Toshkent, 1991 yil
3. A. Sulaymonov, “Tasviriy san’at” kitobi, G’ Gulom nomidagi, 2017 yil
4. R. Hasanov, “Tasviriy san’at asoslari”, Toshkent, 2009 yil

